

РОЛЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС КРИЗИ

Панченко А. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

THE ROLE OF A LEADER IN ORGANIZING INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATIONS DURING A CRISIS

Panchenko A. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Сучасні заклади освіти постійно функціонують в умовах кризових ситуацій, зумовлених повномасштабним воєнним вторгненням, техногенними загрозами й соціально-економічними потрясіннями. У таких умовах роль керівника закладу освіти як головного комунікатора та лідера кризового реагування набуває виняткового стратегічного значення. Ефективна організація внутрішніх і зовнішніх комунікацій стає одним із ключових чинників забезпечення стійкості організації, збереження довіри стейкхолдерів і підтримання безперервності освітнього процесу [1].

Керівник закладу освіти під час кризи виступає одночасно стратегом комунікаційної політики, координатором дій і головним спікером. Він визначає ключові повідомлення, канали поширення інформації, частоту комунікації та стиль взаємодії з різними аудиторіями. На відміну від стабільного періоду, кризові комунікації мають бути максимально оперативними, прозорими, емпатичними й адаптованими до потреб конкретної цільової групи. Відсутність чіткої позиції керівництва часто призводить до інформаційного вакууму, поширення чуток і втрати довіри [2].

Внутрішні комунікації спрямовані на підтримку педагогічного колективу, здобувачів освіти й допоміжного персоналу. Керівник зобов'язаний забезпечувати оперативне інформування про безпекові загрози, зміни в організації навчання та заходи психологічної підтримки.

Конкретним прикладом може слугувати досвід Харківського ліцею № 89 (2022 рік). Директорка організувала щоденні ранкові онлайн-наради для

вчителів о 7:30 засобами Zoom. На цих нарадах повідомляли актуальну інформацію про повітряні тривоги, стан укриттів, графік дистанційного навчання та розподіл обов'язків. Крім того, було запроваджено систему «чек-інів» – щовечірні короткі повідомлення від класних керівників про стан дітей і вчителів. Такий підхід дозволив значно знизити рівень тривожності колективу та зберегти стабільність педагогічної команди навіть під час інтенсивних обстрілів міста [3].

Ще одним успішним кейсом є практика Кременчуцького ліцею № 6 (Полтавська область). Під час масованих ракетних атак у жовтні 2022 року директор створив кризову комунікаційну групу із 7 осіб (заступники, психолог, ІТ-спеціаліст). Група використовувала внутрішній Telegram-канал для педагогів та окремі чати для паралельних класів. Це дозволило оперативно реагувати на потреби вчителів і швидко розв'язувати технічні проблеми дистанційного навчання.

Зовнішні комунікації охоплюють взаємодію з батьками, органами влади, громадськістю та медіа. Керівник стає головним представником закладу, формуючи його імідж у кризових умовах.

Яскравим прикладом є діяльність директора Київського ліцею «Наукова зміна» у перші місяці війни. Він запустив офіційний Telegram-канал школи, де щодня публікували дайджест новин, розклад уроків, рекомендації психолога та інформацію про гуманітарну допомогу. Під час відключень електроенергії директор проводив прямі ефіри зі смартфона, відповідаючи на питання батьків у реальному часі. Така відкрита комунікація допомогла зберегти контингент учнів і запобігти масовому переходу до інших закладів [2].

У Львівському обласному ліцеї-інтернаті «Галицька гімназія» керівництво під час енергетичної кризи 2022–2023 років запровадило практику щотижневих відеозвернень директора до батьків. У цих зверненнях не лише повідомляли оперативну інформацію, але й висловлювали подяки батькам за підтримку, що значно підвищило лояльність сімей і сформувало відчуття спільноти.

Особливо складним є управління комунікаціями в прифронтових закладах. У школах Донецької та Запорізької областей керівники часто використовували комбіновану модель: офіційний Telegram-канал для батьків і закритий чат для педагогів. Один із директорів школи в Запорізькій області організував «гарячу лінію» засобами Viber, де особисто відповідав на звернення батьків у вечірній час. Такий підхід допоміг оперативно вирішувати питання евакуації дітей і надання психологічної допомоги.

Кризові комунікації вимагають від керівника високого рівня емоційного інтелекту, стресостійкості та здатності говорити чесно й по-людськи. Повідомлення мають відповідати принципу «правда без паніки». Водночас керівник має протидіяти дезінформації, швидко спростовуючи фейки завдяки офіційним каналам.

Серед основних викликів можна виділити психологічне вигорання керівників через постійну «потребу бути на зв'язку», обмеженість технічних ресурсів, ризик витоку чутливої інформації та необхідність дотримання законодавчих обмежень під час воєнного стану. Подолання цих проблем можливе завдяки розробленню кризових комунікаційних планів, навчанню керівників і проведенню симуляційних тренінгів.

Міжнародний досвід країн, які пережили тривалі кризи (Ізраїль, Грузія, країни Балканського півострова), підтверджує, що школи із сильним комунікаційним лідерством демонструють вищу стійкість і швидше відновлення після криз [3].

Отже, роль керівника в організації внутрішніх і зовнішніх комунікацій під час кризи є визначальною для збереження стійкості закладу освіти. Ефективний лідер не лише інформує, але й об'єднує колектив, підтримує батьківську спільноту та формує позитивний імідж закладу навіть у найскладніших умовах. Подальші дослідження варто спрямувати на розроблення моделей комунікаційного лідерства для керівників закладів освіти в умовах тривалих криз.

Список використаних джерел

1. Орел А., Молодець С., Гаврилюк І. Антикризіві комунікації як інструмент операційного менеджменту організацій. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. С. 145–156. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-72>.
2. Mialkovska L., Pimenova O., Savchuk N., Moklytsia H., Stasiuk L., Shkarlatiuk K. Crisis communication in human capital management during war: Addressing social and psychological challenges. *Amazonia Investiga*. 2024. N 13 (84). P. 183–196. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2024.84.12.11>.
3. Казначеева Т. Трансформація управління комунікаціями у закладі позашкільної освіти. *Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки*. 2025. Вип. 31 (60). С. 78–91. URL: <file:///D:/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%902/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%20%D0%A7%D0%A3%D0%96%D0%86%202026/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/785-2512-2-PB.pdf> (дата звернення: 19.04.2026).